

Корреляционные взаимосвязи тиреотропного гормона с метаболическими и тиреоидными показателями в ранние сроки беременности при субклиническом гипотиреозе

Тешаева Ш.К.

Негматуллаева М.Н.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В работе изучены корреляционные взаимосвязи тиреотропного гормона (ТТГ) с уровнем глюкозы крови, объёмом щитовидной железы и тиреоидными гормонами у беременных с субклиническим гипотиреозом (СГ) в первом триместре. Обследованы 120 беременных трёх групп. Установлена положительная связь ТТГ с глюкозой и объёмом щитовидной железы и выраженная отрицательная связь ТТГ с Т3 и Т4. Сочетанная оценка ТТГ, гликемии и объёма щитовидной железы повышает информативность ранней диагностики СГ.

Ключевые слова: субклинический гипотиреоз; беременность; ТТГ; глюкоза; объём щитовидной железы; корреляционный анализ.

Correlations of thyroid-stimulating hormone with metabolic and thyroid parameters in early pregnancy in subclinical hypothyroidism

Teshaeva Sh.K.

Negmatullaeva M.N.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. The paper studies the correlations of thyroid-stimulating hormone (TSH) with blood glucose, thyroid volume and thyroid hormones in pregnant women with subclinical hypothyroidism (SCH) in the first trimester. 120 pregnant women of three groups were examined. A positive correlation of TSH with glucose and thyroid volume and a pronounced negative correlation of TSH with T3 and T4 were established. A combined assessment of TSH, glycemia and thyroid volume increases the informativeness of early diagnosis of SCH.

Keywords: subclinical hypothyroidism; pregnancy; TSH; glucose; thyroid volume; correlation analysis.

Актуальность: В ранние сроки беременности щитовидная железа функционирует на пределе компенсаторных возможностей. Оценка взаимосвязей ТТГ с метаболическими и тиреоидными показателями позволяет уточнить характер адаптационных нарушений при СГ и выделить ранние диагностические ориентиры.

Цель исследования. Изучить корреляционные взаимосвязи ТТГ с уровнем глюкозы крови, объёмом щитовидной железы и тиреоидными гормонами у беременных с СГ в первом триместре.

Материалы и методы исследования: Обследованы 120 беременных трёх групп (контрольная, сравнения и основная, по 40 человек). В ранние сроки гестации определяли ТТГ, свободные Т3 и Т4, уровень глюкозы крови и объём щитовидной железы; проведён корреляционный анализ полученных показателей.

Обсуждение. Установлена положительная корреляционная связь средней силы между уровнем ТТГ и глюкозой крови ($r=0,45$), а также между объёмом щитовидной железы и уровнем ТТГ ($r=0,52$). Между ТТГ и тиреоидными гормонами выявлена выраженная отрицательная связь: для ТТГ и Т3 коэффициенты по группам составили $\rho=-0,76$; $-0,81$; $-0,79$, для ТТГ и Т4 — $\rho=-0,70$; $-0,84$; $-0,71$. Увеличение объёма щитовидной железы свыше $6,45 \text{ см}^3$ сопровождалось ростом уровня ТТГ, что отражает напряжение адаптационных механизмов.

Заключение. Тиреотропный гормон в ранние сроки беременности тесно связан с метаболическими и тиреоидными показателями. Сочетанная оценка ТТГ, гликемии и объёма щитовидной железы повышает информативность ранней диагностики субклинического гипотиреоза.

Список литературы

1. Alexander E.K., Pearce E.N., Brent G.A., et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum // *Thyroid*. — 2017. — Vol. 27, No. 3. — P. 315–389. — DOI: 10.1089/thy.2016.0457.
2. Maraka S., Ospina N.M., O’Keeffe D.T., et al. Subclinical Hypothyroidism in Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis // *Thyroid*. — 2016. — Vol. 26, No. 4. — P. 580–590. — DOI: 10.1089/thy.2015.0418.
3. Lee W.L., Chang W.H., Wang P.H. Subclinical hypothyroidism and impaired glucose tolerance during pregnancy // *Taiwan Journal of Obstetrics & Gynecology*. — 2023. — Vol. 62, No. 1. — P. 7–8.